

**МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

УДК: 636.6.034.042

**ТОВУҚЛАРНИНГ ЁШИ ДИНАМИКАСИДА ТУХУМ
ВАЗНИНИНГ ЎЗГАРИШИ**

Бауыржан Алимбаев

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Зооинженерия ва ветеринария” кафедраси ассистенти, қ.х.ф.ф.д
(PhD)*

Бахыт Қазақбаев

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Зооинженерия ва ветеринария” кафедраси ката ўқитувчи*

Альбина Қаниязова

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Зооинженерия ва ветеринария” кафедраси ассистенти*

Аннотация. Ушбу мақолада истиқболли товуқ кроссларига мансуб товуқларнинг тухум вазнининг ёши динамикасида ўзгариши келтирилган ва хулосалар қилинган.

Калит сўзлар. Тухум, кросс, динамика, вазн, гўшт маҳсулот, истеъмол.

КИРИШ. Ички бозорларимиз расталарида товуқ гўшти ва тухум маҳсулотларини халқимиз истеъмоли учун ишлаб чиқариш тизими янада ривожланиб келинмоқда. Паррандачилик чорвачилик соҳасининг устувор тармоқларидан бири бўлиб, парранда тухуми ва гўштига бўлган талаб юқори даражада эканлиги, маҳсулот кам ҳаражат сарфланиши алоҳида айтиб ўтишга моликдир. Сўнгги йилларда юртимизда паррандачиликка асосан гўшт ва тухумга бўлган эътибор кучайди.

Паррандачилик тез етилувчан ва кам таннархли соҳа бўлиб, аҳолини парҳез гўшти ва тухум маҳсулотлари билан таъминлашда аҳамиятли ҳисобланади. Шу боис, тухум ва гўшт маҳсулотларини етиштиришда паррандаларнинг ҳозирги кунда энг замонавий юқори маҳсулдор кроссларидан фойдаланиш орқали кўзланган натижаларга эришиш мумкинлиги исботланмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Паррандачилик фермер хўжалиги шароитида

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

истикболли товуқ кроссларига мансуб паррандалардан фойдаланишнинг инновацион технологиялари ишлаб чиқилди.

Тадқиқотнинг вазифалари. Истикболли товуқ кроссларидан олинган тухумларнинг ёши динамикасида тухум вазнини ўрганиш.

Тадқиқот объекти Қорақалпоғистон Республикаси Эликаля тумани “Бустон чиккен” фермер хўжалигида сақланаятган истикболли товуқ кроссларидан олинган тухум намуналари.

Тадқиқот натижалари. Тухум оғирлиги бу асосан, маҳсулдорлигини ва тухум навини белгиловчи кўрсаткич ҳисобланади. Тухум оғирлигига бир қанча омиллар таъсир кўрсатиб, биринчи навбатда товуқлар ёши ҳисобланади. Тухум қўядиган товуқларнинг генетик салоҳиятини рўёбга чиқариш қобилияти кўп жиҳатдан озиклантириш, парваришлаш, ветеринария хизматига боғлиқдир. Агар бу талаблар бажарилмаса, товуқлар ўзининг имкониёт даражасидаги маҳсулдорликни бермайди. Шунинг учун истикболли кросслардан фойдаланишда уларни озиклантириш, сақлаш ишларига алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Бизнинг тадқиқот ишларимизнинг товуқлар ёши динамикасида тухум оғирлигини ўрганиш кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда ўз аксини топган.

1-жадвал

Ёши динамикасида тухум вазни ўзгариши

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Кросслар	
		Lohmann LSL	Lohmann sandy
		(n=20)	(n=20)
		X±Sx	
22-ҳафталик даврда	грамм	54,6±0,21	53,2±0,05
30-ҳафталик даврда	грамм	59,9±0,25	60,1±0,07
52-ҳафталик даврда	грамм	62,2±0,11	63,3±0,05
72-ҳафталик даврда	грамм	65,7±0,08	66,7±0,2
Ўртача 1-бош товуқ учун тухум массаси	кг	18,6±0,02	19,4±0,02**

Izoh: **P<0,01

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Ёши динамикасида тухум вазни бўйича олинган маълумотлар (1-жадвал) шуни кўрсатадики, 22-хафталик даврда Lohmann-LSL кроссларига мансуб товукларда $54,6 \pm 0,21$ граммни ташкил қилган бўлса, Lohmann sandy товукларида ушбу кўрсаткич $53,2 \pm 0,05$ граммга тенг бўлди. 30-хафталик даврида бу кўрсаткич шунга мос равишда $59,9 \pm 0,25$ ва $60,1 \pm 0,07$ граммни ташкил қилди. 52-хафталик даврида эса, Lohmann-LSL товукларида $62,23 \pm 0,11$ ва Lohmann sandy товукларида бўлса, $63,3 \pm 0,05$ граммни ташкил қилиб, ушбу кўрсаткич, 72-хафталик даврида шунга мос равишда $65,7 \pm 0,08$ ва $66,7 \pm 0,2$ граммга тенг бўлди. Хулоса тариқасида шуни айтиш мумкинки, иккала кросс товукларида ҳам ёши динамикасида тухум вазни ошиб борган энг юқори тухум вазни 22-хафталик даврдан бошлаб, 72-хафталик давригача фарқланишни 1-расм маълумотларидан кўриш мумкин.

1-расм. Ёши динамикасида тухум вазнининг ўзгариши,%

Кросслар орасидаги фарқланишларда (1-расм) Lohmann-LSL кроссларига мансуб товукларда 22 хафталик даврдан 30 хафталик давригача, яъний 8-кун улғайишида 13,4 %-га тухум массаси ошган бўлса, ушбу кўрсаткич Lohmann sandy товукларида 12,5 %-га ошган, кросслар ўртасидаги фарқланишлар 0,9 %-ни ташкил қилиб биринчи гуруҳдагиларда устунликни кўриш мумкин. Кросслар ўртасидаги тухумлар вазни бўйича фарқланишлар сақланиб қолган ҳолда, 30 хафталик даврдан 72-хафталик даврига келиб, Lohmann-LSL кроссларига мансуб товукларда тухум оғирлиги 8,9 %-га ва Lohmann sandy товукларида 10,1 % бўлиб, иккинчи

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

гурух товуклари 1,2 %-га устунлик қилди. Ҳар бир дона товук тухуми вази уларнинг умумий тухум оғирлигини (кг.да) белгилашда катта аҳамият касб этади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, иккала кросс товукларида 22-ҳафталик давридан 30-ҳафталик давригача тухум вази бўйича, жадал суратда ортишиши кўриш мумкин.

2-расм. Ўртача 1-бош товук учун тухум массаси, кг

Умумий тухум маҳсулдорлиги Lohmann-LSL кроссларига мансуб товукларда 18,6 кг ни ташкил қилган бўлса, Lohmann sandy товукларида бу кўрсаткич 19,4 кг ни ташкил қилиб, иккинчи гуруҳ товуклари 0,8 кг га устунлик қилди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1.Эрматов Ю.А, Алимбаев.Б.К Элликкала худудида урчитилаётган "Ломанн браун-классик" ва "Ломанн-сенди" товук кроссларининг тухум маҳсулдорлиги. // ж «Чорвачилик ва насилчилик иши» №01 (24).2022.Тошкент. Б.- 26-27

2.Эрматов. Ю.А Алимбаев.Б.К. Импорт қилинаётган товук кроссларининг тухум маҳсулдорлиги. // ж «Чорвачилик ва насилчилик иши» №04 (21).2021.Тошкент. Б.- 28-31